

Sobre o edifício A Tarde

Mário Mendonça de OLIVEIRA*, Cybèle Celestino SANTIAGO^a

* Notório Saber (UFBA, 2005), Universidade Federal da Bahia
NTPR/Escola Politécnica – Rua Aristides Novis, 2 – Federação. Salvador, Bahia
mmo@ufba.br

^a Doutora (Universidade de Évora, Portugal, 2001), Universidade Federal da Bahia
cybele@ufba.br

Resumo

A partir de um sucinto histórico sobre o movimento *Art Déco*, uma das vertentes – por vezes esquecida – da modernidade, destaca-se a importância do “Edifício A Tarde”, marco arquitetônico da Cidade do Salvador, para a imagem da cidade, elencando-se algumas de suas características históricas e construtivas, assim como as perspectivas atuais de salvaguarda do monumento.

Palavras-chave: *Art Déco*, Modernismo em Salvador, “Edifício A Tarde”

Abstract:

In the text, a brief history about the *Art Déco* movement, one of the branches (sometimes forgotten) of the modernity, is made. It is highlighted the importance of "*Edifício A Tarde*", architectural landmark of the city of Salvador, to the city's image. Some of the historical and constructive characteristics of the building are listed, as well as the current perspectives of safeguarding the monument.

Key-words: *Art Déco*, Modernism in Salvador, “Edifício A Tarde”

1. Reflexões

É extremamente gratificante observar um grupo expressivo de “memorialistas” reunidos em torno da missão de resguardar ou, pelo menos registrar, o nosso patrimônio construído moderno, garantindo para a posteridade a visão do *continuum* que representa a História da Arquitetura. Augura-se, porém, que alguns aspectos da modernidade não sejam colocados de lado, simplesmente porque não atendem ao figurino pré-estabelecido por alguns para esta modernidade. A propósito de preconceitos, não está remoto o passado em que muitos estudiosos dedicavam um solene desdém ao nosso Eclétismo, como se devesse haver uma lacuna na historiografia da arquitetura, coisa que, felizmente, são águas passadas.

Um dos representantes legítimos da modernidade é, seguramente, o charmoso *Art Déco*, cujo *boom* vem sucessivamente à nossa Semana de 22 quando, em 1925, tem lugar o *début* oficial desse movimento, na memorável *Exposition Universelle des Arts Décoratifs*, de Paris, não obstante possuir raízes mais remotas. Se ele não abraçou, na arquitetura, a aversão ao ornamento, dele fez uso de maneira discreta, marcando as edificações com um sistema estrutural moderno e algumas formas de revestimento de grande durabilidade, como a indefectível argamassa de “cimento penteado” ou a argamassa de “pó de pedra”. Os ares da pujança construtiva, que sucedeu à Primeira Grande Guerra, deu espaço à construção de edifícios emblemáticos, dentro dessa linguagem, nas grandes cidades, como o Chrysler Building (1928-30) de van Alen, e o Empire States Building (1929-1931), de Gregory Johnson, em Nova Iorque, que bafejaram também as “terras tupiniquins”. Em escala muito mais modesta, aconteceram, na mesma época, os edifícios do jornal A Tarde (1928-1930) e da antiga Secretaria de Agricultura, em Salvador, ambos também bastante representativos na imagem dessa Cidade (Figura 1), como também o nosso Elevador Lacerda, da mesma época. Tal fenômeno é observável, em outras paragens brasileiras, a exemplo da construção do Cristo Redentor, a maior estátua *Art Déco* no mundo (1922-1931) e, posteriormente, da torre da Central do Brasil, também no Rio de Janeiro.

A oportunidade que tivemos de trabalhar profissionalmente no diagnóstico dos materiais e estruturas do edifício do tradicional jornal soteropolitano, deu-nos a intimidade necessária com seus aspectos históricos e construtivos para deixar registrada, embora de maneira sumária, neste texto, a memória desse legítimo representante da arquitetura *Déco*, na Bahia. Foi ele, inclusive, motivo de ufanismo quando foi declarado no seu manifesto de propaganda [...] *É o maior edifício da capital do estado construído rigorosamente de acordo com a técnica da engenharia moderna* [...]. Assim, vamos tentar nos desincumbir da tarefa dentro das limitações de texto que nos foram impostas, embora tenha sido elaborado um cadastro completo do edifício, bem como um histórico¹, análises descritivas dos seus materiais (com ensaios de laboratório), espaços e seu estado de conservação.

¹ OLIVEIRA, Roberto S. *Relatório de pesquisa acerca do antigo edifício do Jornal A Tarde*. Salvador, 2010.

2. A situação

O espaço que abrigava, até o século XVIII, as portas de Santa Luzia, pertencente aos antigos muros de defesa de Salvador, ficou desfigurado com o sinistro [incêndio] que se abateu sobre o velho Teatro São João. A praça Castro Alves impunha-se, entretanto, como espaço carregado de significado na imagem da cidade daqueles tempos, como ainda continua, de maneira diversa, metamorfoseada em palco das “ruidosas manifestações populares”. Era o portal de entrada de uma das ruas mais sofisticadas da Cidade da época, a Rua Chile. Tinha restado, então, somente como marco definidor da praça do poeta maior, o velho *Kursaal*, depois Cinema Guarany, que o Cavaleiro Filinto Santoro legou à Cidade do Salvador, mas cujos ventos da modernização acabaram por apagar sua feição original bastante peculiar. Para recompor a dignidade do antigo logradouro foi edificado no local do desaparecido teatro, o antigo prédio da Secretaria de Agricultura e um degradado sobrado foi demolido para dar lugar ao Edifício A Tarde, ambos afiliados ao Déco.

Fig. 1: Praça Castro Alves nos anos 50 (Fonte: Arquivo da Fundação Gregório de Matos)

Fig. 2: Perspectiva do projeto Kemnitz (Fonte: Arquivo da Tarde)

3. A edificação

Fundado em 1912, o Jornal A Tarde, ainda incipiente, deambulou por alguns locais da cidade. Antes de ter sua sede instalada na Praça Castro Alves, ocupou imóveis nas ruas da Preguiça e Santos Dumont, no Comércio, local que escapou por pouco dos efeitos de um grande incêndio ocorrido nas imediações. O jornal foi crescendo e, com a necessidade de receber novo maquinário, de maior porte, de modo a propiciar a circulação de um jornal moderno, para a época, foi adquirido, em 18/4/1928, um terreno

na Praça Castro Alves², pensado desde o início a ser usado para a construção de um prédio de funções diversificadas, cujas obras foram iniciadas em 28/7/1928³ e concluídas em 12/3/1930⁴.

O edifício atual é projeto e construção da famosa firma E. Kemnitz & Cia. Ltda.⁵, que muitas obras e projetos fez, em diversas partes do Brasil, enfrentando temas que iam da construção da famosa Ponte Mauá, ligando o Brasil ao Uruguai, ao Teatro de Ribeirão Preto, de Pujol, até a eletrificação de linhas do subúrbios do Rio de Janeiro. Foi concebido com o partido em “U”, assimétrico (Figuras 2 e 3), já que durante a sua construção sofreu acréscimos em ralação ao projeto original. Isto pode ser observado nos desenhos cujas cópias, em papel sensibilizado com ferro-prussiato, encontram-se nos arquivos históricos da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), através dos quais foi peticionada a ampliação (Figura 4). A adição consistiu no prolongamento de uma das alas para abrigar um cinema (antigo Cinema Glória) e sobre ele as salas para escritórios e consultórios, semelhantes às do projeto inicial. Tudo se encontra documentado nos referidos desenhos.

Fig. 3: Planta tipo no manifesto de divulgação (Fonte: Arquivo do Jornal a Tarde)

Fig. 4: Nova fachada, com a ampliação proposta (Fonte: Fundação Gregório de Matos)

A sua fachada principal é um quadrado perfeito, com fenestração irregular, mas em rígida simetria bilateral sobre embasamento, um atavismo classicista que sobreviveu, mesmo entre alguns modernistas (Figura 5). Não obstante, a ocupação

² A TARDE. *O Edifício d'A Tarde*. Salvador: 19/04/1928, p.1.

³ A TARDE. *O início das obras do Edifício da "A Tarde"*. Salvador: 29/07/1928, p.1.

⁴ A TARDE. *A festa da inauguração da "A Tarde"*. Salvador: 13/3/1930, p.1.

⁵ A TARDE. *O novo edifício da "A Tarde"*. Salvador: 12/07/1928, p.1.

original dos espaços era bastante diversificada. Os subsolos e os dois primeiros pavimentos eram ocupados pelo jornal, assim como o primeiro andar, no qual ficavam a administração e a redação. Do segundo ao quarto andares encontravam-se consultórios médicos, odontológicos, escritórios de advocacia, negócios e escritórios de engenharia, como o da famosa Companhia Construtora Norberto Odebrecht. O quinto e o sexto andares eram ocupados por certo hotel (Hotel Wagner), desde os primeiros tempos, o que determinou um tipo de ocupação extremamente eclético para o edifício. Merece destacar o fato de que o último andar constituía-se, na composição da fachada, como uma espécie de andar ático, uma reminiscência, sem dúvida, do classicismo. No cadastro atual observou-se partição diferenciada dos espaços do hotel para abrigar os apartamentos. Isto foi feito acrescentando-se paredes e sanitários apoiados diretamente na laje original, causando algumas pequenas deformações, porém, sem qualquer espécie de ruína, em virtude da robustez da sua estrutura de concreto independente, com vedação de tijolos maciços. As construções na cobertura, como se vê na fachada, não faziam parte da composição, pois eram afastadas do seu paramento e inicialmente muito reduzidas⁶ e, conseqüentemente, invisível para os transeuntes.

Fig. 5: Fachada (Fonte: Cadastro da Arq. Karina Fadigas, 2010. Arquivo da empresa Prima Empreendimentos Imobiliários Ltda)

O edifício foi tratado com esmero, dentro dos padrões construtivos do seu tempo. Foi revestido externamente com argamassa de pó de pedra, identificada pela análise

⁶ Abrigavam somente a casa de rádio-telegrafia do jornal e a caixa d'água, como pudemos verificar com prospecções nas alvenaria.

química, que também demonstrou não existirem pigmentos na sua coloração, mas só as cores provenientes dos materiais da mistura. O vestíbulo principal do edifício encontra-se revestido no piso, e parcialmente nas paredes laterais, com mármore, de origem italiana, como o *Verde Alpe*, o *Nero Marchina* e o Carrara branco. Este último estende-se por toda a escadaria monumental de entrada. No mesmo hall, assinala-se a presença de grades metálicas decoradas com motivos geométricos, lustres de metal e vidro, assim como sanca de gesso dentro do vocabulário Déco. Em vários cômodos, espalhados por toda a edificação, frisos decorativos, também em gesso, são comuns, assim como ornatos geométricos, tanto no piso (em ladrilhos hidráulicos) ou nas paredes, a exemplo de frisos cerâmicos importados arrematando a azulejaria. Destacá-riamos, ainda, entre os inúmeros detalhes decorativos, os lambris de madeira da área da direção do jornal⁷ e o hall do elevador do sexto andar, destinado ao antigo hotel, que tem estuques decorativos de gesso, em relevo, com desenhos simples, definidos por linhas precisas, como é característico das construções do estilo.

Pelo fato de ter construção robusta, em concreto armado (o primeiro edifício executado com este material na Cidade do Salvador, com estrutura independente), construído apenas sete anos após o primeiro edifício executado no Brasil, já demolido – o prédio que abrigava o antigo Cine Capitólio⁸ – o nosso edifício, apesar de ter sido gradativamente abandonado desde 1975, após a transferência do jornal para nova sede, continua com sua caixa murária íntegra. Foi, entretanto, bastante degradado e depredado, apresenta problemas de umidade (por causas diversas, como vazamento nas antigas tubulações, que oxidaram; falta de janelas, que permitem o acesso da água das chuvas; má impermeabilização da cobertura) e boa parte dos tacos, rodapés e lambris originais, de madeiras nobres, foram fortemente atacados por xilófagos, fato comum na nossa cidade, principalmente em construções abandonadas.

Apesar do mau estado de conservação, o monumento, que se encontra na área do Centro Histórico, indicado para tombamento individual pelo Estado, é merecedor de intervenção restaurativa.

4. Considerações finais

A destinação do imóvel à função hoteleira, que está sendo cogitada no momento, será uma grande oportunidade de salvar o monumento, que, como destacamos, tem situação privilegiada na Praça Castro Alves, uma das mais famosas da cidade, e com belíssima vista para a baía de Todos os Santos. A vocação hoteleira já havia sido pensada desde a origem do imóvel, como já visto, só que na época da criação apenas dois andares eram

⁷ Sobre os lambris existe um fato curioso a ser destacado. Uma pequena parcela deles encontra-se carbonizada porque o jornal, recém-inaugurado, sofreu tentativa de empastelamento com queima de documentos durante a ditadura dos anos 30, representada na Bahia pelo interventor, então tenente, Juracy Magalhães. Recomendou-se a conservação destes vestígios, na requalificação e restauro do prédio, como lembrança do que não deverá mais acontecer.

⁸ A TARDE. *Tecnologia do concreto armado é usada em projetos nacionais desde 1910*. Salvador: 02/10/1992, p.4.

destinados a esta finalidade. Assim sendo, será resgatado, parcialmente, o uso original do imóvel.

Esta iniciativa de revitalização e requalificação do imóvel já produziu como resultados imediatos, para o registro da sua memória, a elaboração de um cadastro rigoroso, de um diagnóstico dos materiais e seu estado de conservação, assim como da sua estrutura.

Além disto, a intervenção para a salvaguarda do monumento, que desde o período de sua construção tem uma posição dominante no centro antigo da cidade, se constituirá em forte estímulo à revitalização daquela área, que já conta com um complexo de cinemas com livraria e um centro cultural, este último localizado na antiga Igreja da Barroquinha.

Julgamos que a alternativa que foi colocada se reveste de grande importância para a imagem da nossa cidade, e esperamos que se concretize a proposta que está em andamento, de modo que este marco do movimento *Art Déco*, uma das manifestações da **modernidade**, permaneça testemunhando parte da nossa história por muitos e muitos anos.